

Intertextualität in der Klaviermusik

Geschichte der Klaviermusik

Peter Oberosler, MA

Universität Mozarteum Salzburg / Innsbruck

Haus der Musik / Universitätsstraße 1

Carl Czerny (1791-1857)

österreichischer Komponist, Pianist und Klavierpädagoge

Heute (immer noch) hauptsächlich wegen seiner Etüden (Die Schule der Geläufigkeit, etc.) bekannt oder als Schüler Ludwig van Beethovens und Lehrer von Franz Liszts

Über Czernys Etüdensammlungen gerieten seine übrigen Werke, darunter zahlreiche Symphonien, 11 Klaviersonaten und Klavierkonzerte, Kirchenmusik und Kammermusik, für lange Zeit in Vergessenheit und erfuhren erst Ende des 20. Jahrhunderts wieder stärkere Beachtung. Sein Kompositionsstil lehnt sich an die Wiener Klassik an, lässt aber auch gelegentlich Einflüsse der Musik der Romantik vernehmen.

21

Adagio espressivo e cantabile

pp

pp legg.

rfz

Czerny, op. 7, 3 Satz „Adagio; espressivo e cantabile“

cresc.

(p)

cresc.

dimin.

cresc.

Sturm Sonate, Beethoven (op. 31 Nr. 2), 2. Satz

Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven'schen Klavierwerke - aus op. 500

nebst Czerny's "Erinnerungen an Beethoven", herausgegeben und kommentiert von Paul Badura-Skoda

Faksimile der bei a. Diabelli & Comp, Wien 1842 erschienenen Ausgabe des 2. und 3. Kapitel des IV. Bandes der "Vollständigen theoretisch-practischen Pianoforte-Schule op. 500. 113 Seiten, brosch., Großformat

Details

Artikelnummer	76825
Epoche:	Klassik ca. 1730 - 1820
Gattung:	Buch
Komponist	CZERNY Carl
Herausgeber	Paul Badura-Skoda
Verlag	Universal Edition
ISMN	M-008-00101-7

46,75 €

Inkl. 10% USt.

Abhängig von der Lieferadresse kann sich der Preis im Checkout ändern.

●●● Lieferfrist (1-3 Tage)

♥ Zum Merkzettel hinzufügen

1

In den Warenkorb

VARIATIONEN

über den

beliebten Wiener Traver-Walzer

von

FR. SCHUBERT

für das

P i a n o f o r t e

von

CARL CZERNY.

Opus 12. (178) *Preis 4 Sgr.*

WOLFENBÜTTEL

bei L. Holle.

THEMA.

Allegro.

dolce.

dimin. p

VAR. 1.

mf legato.

Czerny als Bearbeiter im Stile von Mendelssohn „Variations sérieuses“;
Das ist noch „klassische Schule“, nicht ein Bravourstück im Lisztschen Sinne;

feinfühlig und virtuose Darstellung der Möglichkeiten des Themas

Die Schule der Praktischen Tonsetz Kunst, Op.600 (Czerny, Carl)

Sätze/Abschnitte 3 Volumes

Jahr der Komposition 1830

Genre-Kategorien [Methods](#); [Music theory](#); [Writings](#); [2 more...]

Notenausgaben

Übersetzungen (3)

Band 1

#412586 - 68.35MB, 193 Seiten - (3) - 525x↓

PDF gescannt von Yale University

[Snailey \(2016/2/23\)](#)

Band 2

#412587 - 76.70MB, 223 Seiten - (1) - 230x↓

PDF gescannt von Yale University

[Snailey \(2016/2/23\)](#)

Band 3

#412588 - 59.70MB, 170 Seiten - (1) - 224x↓

PDF gescannt von Yale University

[Snailey \(2016/2/23\)](#)

Übersetzer John Bishop

Verlagsinfo London: Robert Cocks & Co., 1848.

Urheberrecht [Public Domain](#)

Anmerkungen Color scan

Purchase

Printed copy of this file (US)

Printed copy of this file (UK & EU)

The moving figure of this Study, is, as is known, the following:—

N^o 2. The ground-harmony of the first Study by Chopin, Op. 10.

Allegro.

Carl Czerny, The School of Practical
Composition, S. 92

Harmonische Reduktion der ersten
Chopin Etüde in C-Dur (Op. 10 Nr. 1).
Die linke Hand wird beibehalten.

PRELUDE.

SEB: BACH.

Carl Czerny, The School of Practical Composition, S. 111

6118

Harmonische Reduktion des ersten Präludiums von Johann Sebastian Bachs Wohltemperierten Klaviers Band 1 (Herausgegeben von Carl Czerny)

Wegbereiter für die Reduktionsanalyse bei Heinrich Schenker

Die Reduktionsanalyse ist eine von dem Wiener Musiktheoretiker Heinrich Schenker entwickelte Methode zur Analyse tonaler Musik. Schenkers Theorie geht von der Annahme aus, dass jeder tonale Satz auf ein Konzept von Oberstimme und Grundton-Stimme analytisch zu reduzieren ist (sogenannter Ursatz).

The image shows a musical score with two staves, treble and bass clef, illustrating Schenker's reduction analysis. The score is annotated with various terms and lines:

- Ursatz:** A large bracket at the top left spans the first two measures, labeled "Ursatz" and "Tafel".
- Oberdezimen:** Two curved lines above the treble staff, labeled "(Oberdezimen)", connect notes in the first and second phrases.
- Kopp.abw.:** A dashed line above the treble staff, labeled "(Kopp.abw.)", connects the end of the first phrase to the beginning of the second.
- Quartzug:** A line at the bottom, labeled "(Quartzug)", connects the first and second phrases.
- Quintzug:** A line at the bottom, labeled "(Quintzug)", connects the second and third phrases.
- Dehnung:** The word "(Dehnung)" is written below the first measure of the treble staff.
- Numbered notes:** Notes in the treble staff are numbered (1) and (2), indicating specific points of interest.
- Measure numbers:** The number "10" is written below the first and second phrases, indicating the end of each phrase.

Heinrich Schenker (1868-1935)

„Das wohltemperirte Clavier“

von

JOHANN SEBASTIAN BACH.

Bearbeitet, erläutert und mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Clavierspieltechnik

herausgegeben

von

FERRUCCIO B. BUSONI.

Praeludium I.

Erstes Heft.

Moderato.

1) Die gleichmässigste Sechzehntelbewegung soll statthaben zwischen dem 8. u. 9. Sechzehntel eines jeden Taktes und

er Verbindung der Takte untereinander; also nicht:

2) Herausgeber empfiehlt, das Pedal bis zum 5. Takte des III. Theiles aufzusparen, dafür aber die Noten der linken Hand durchwegs streng zu halten, was der Pedalwirkung beinahe gleichkommt.

3) Auch die Tausig'sche Auffassung dieses Stückes, dasselbe durchwegs, unverändert „pianissimo“ vorzutragen, ist beizuswerthen und bildet eine Studie für sich.

NB. I. Um ein vollkommenes „Legato“ zu erzielen, übe man zunächst die Figur im Andantino-Zeitmaass, ziemlich kräftig und so, dass in der rechten Hand jeder Ton, successive, während des Anschlages des nächsten, liegen bleibt; also

II. Sodann versuche man die Wirkung der Originalsetzung durch die folgende Version zu erreichen.

Die Bachausgaben von Ferruccio Busoni:

- Pedalangaben (das mittlere Pedal rückt bei Busoni in den Vordergrund)
- Dynamikangaben
- Bindebögen
- Tempoangaben
- Möglichkeiten der Technischen Übungen
- Oktavierungen
- Taktstrichverdopplungen
- Hebt polyphone Aspekte hervor
- Eingriffe in die Reihenfolge (Es-Dur Fuge aus dem ersten Band des WK wird mit der Es-Dur Fuge aus dem zweiten Band ausgetauscht)

Carl Czerny wird nicht als „Etüdenkomponist“, sondern als Wiederentdecker der (Klavier)Musik von Johann Sebastian Bachs dargestellt.

III. Auch zur Übung eines kräftigen „Staccato“ eignet sich dieses Stück in der folgenden Umschreibung; beim Üben desselben ist darauf zu achten, dass das Abwechseln der Hände auf das gleichmässigste vor sich gehe.

Allegro moderato.

IV. Endlich lässt sich dieses Praeludium auch als Studie des leichtesten Staccato, (das dem springenden Bogen auf der Violine gleichkommen soll,) nützlich verwenden. Das folgende Arrangement möge als eine Vorstudie zu der 4. Nummer der Liszt-Paganini Etuden dienen.

Allegro vivace leggerissimo.

Praeludium VI.

Un poco agitato, non allegro.

mezza voce

quasi staccato 2)

(p) (p) (p) (p)

J. S. Bach Präludium in D-Moll in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni, Staccatoangaben, Bindebögen, Polyphone Aspekte im Präludium

J. S. Bach Präludium in D-Moll in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni,
 Er sieht in Bach einen „Wegbereiter“ der Lisztschen Klaviertechnik

3) Unbestreitbar klingt diese Cadenz wie eine Vorahnung der für Liszt so charakteristischen chromatischen Läufe. Auch die Blüte der heutigen Chromatik wurzelt in den Bach'schen Tonverschlingungen, wofür zahlreiche Beispiele anzuführen wären. Dies bestätigt einmal mehr Alles im „Einführungswort“ Gesagte.

Übereinstimmend mit der vorgeschlagenen „Transcription“ in Weitgriffen, würde diese „Cadenz“ am besten lauten:

Beim vorhergehenden Takt (nebst dem Auftakts-Achtel g) kann die Originalsetzung beibehalten werden.

Versuch der Herleitung der ersten Chopin Etüde (Op. 10 Nr. 1) aus dem ersten Präludium von Johann Sebastian Bachs Wohltemperierten Klavier (Band 1)

The image displays a musical score comparing two pieces. The left side, labeled "Bach", shows the first two measures of the Prelude in C major from the Well-Tempered Clavier, Book 1. The right side, labeled "Chopin", shows the first two measures of the first Etude (Op. 10, No. 1). The notation is in treble and bass clefs with a common time signature. The Chopin section includes dynamic markings such as *f* and *sfz*, and articulation marks like accents and slurs. A large slur under the bass line of the Chopin section spans across the two measures. A small asterisk is visible in the bottom right corner of the score area.

Musical score for the first two measures of Bach's Well-Tempered Clavier Prelude in C major, Band 1. The right hand plays a C major triad (C-E-G) in the first measure and an ascending triad (C-E-G-A-B) in the second measure. The left hand plays a simple bass line with quarter notes and rests.

Bach Wohltemperiertes Klavier Präludium in C-Dur (Band 1)

Takt 1: Original (Figur in der rechten Hand ist ein C-Dur Dreiklang einmal wiederholt)

Takt 2: Figur (aufsteigender Dreiklang) in der rechten Hand wird oktaviert

Musical score for measures 1 and 2 of the same piece, transposed one octave lower. The right hand starts with a triplet of eighth notes (C-E-G) in the first measure and an ascending eighth-note triad (C-E-G-A-B) in the second measure. The left hand plays a simple bass line with quarter notes and rests.

Takte 1 und 2:

Alles eine Oktave tiefer

5

Takt 1: Figur in der rechten Hand insgesamt 4 mal

Takt 2: Figur in der rechten Hand jeweils immer eine Oktave höher

Chopin meidet Terzen in tiefer Lage (im Gegensatz zu Franz Liszt):

d.h.: die Terz in der rechten Hand verwandelt sich in eine Oktave, die Figur in der rechten Hand spaltet sich in einen Obertonreihenklang auf

Allegro (♩ = 176)

legato

8va

Piano

f

Red

Nach Chopins Tod fertigte man von seiner linken Hand einen Abguss aus Bronze an.

Frédéric Chopin (1810-1849), Fotoporträt von Louis-Auguste Bisson um 1849

Chopin Préludes

Vergleich:

- E-Moll Prélude
- Sturm Sonate Ludwig van Beethoven (op. 31 Nr. 2)

„Die drei berühmtesten Ärzte der ganzen Insel haben mich untersucht; der eine beschnupperte, was ich ausspuckte, der zweite klopfte dort, von wo ich spuckte, der dritte befühlte und horchte, wie ich spuckte. Der eine sagte, ich sei bereits krepirt, der zweite meinte, dass ich dabei sei, zu krepieren, der dritte, dass ich auf jeden Fall krepieren werde.“

Largo.

4. *p* *espressivo*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Melodie in der rechten Hand:
Chromatisch / enge Intervalle

Auch in der linken Hand:
Absteigende chromatische Linien;

Ped. * Ped. * Ped. * 5 Ped. * Ped. *

Ped. * 4 Ped. * Ped. * 4 Ped. *

Ludwig van Beethoven

Sturm Sonate, op. 31 Nr. 2

Sonate

Komponiert 1801/02

Opus 31 Nr. 2

17.

Largo **Allegro** **Adagio**

pp *p* *cresc.* *sf* *p*

Ped. *

⑦

Largo **Allegro**

pp *p* *cresc.*

Ped. *

18

Musical score for measures 18-21. The piece is in D minor. Measure 18 features a *sf* dynamic. Measure 19 has a *sf* dynamic in the bass. Measure 20 includes a triplet and a *f* dynamic. Measure 21 ends with a *p* dynamic.

23

Musical score for measures 23-26. Measure 23 has a *f* dynamic. Measure 24 has a *f* dynamic. Measure 25 has a *f* dynamic. Measure 26 ends with a *p* dynamic.

27

Musical score for measures 27-30. Measure 27 has a *f* dynamic. Measure 28 has a *f* dynamic. Measure 29 has a *f* dynamic. Measure 30 ends with a *sf* dynamic.

Einsetzen des Themas in Takt 21, Tonart wird fixiert (D-Moll)

Takte 26-28: Melodie: Chromatisch

Die Weiterentwicklung des Alberti-Basses am Klavier

- Wolfgang Amadeus Mozart „Sonata Facile“
- Harmonisches Gerüst (linke Hand) des Themas (rechte Hand):
Kadenz (I., IV., V., I.)

Mozarts Werke. **SONATE N° 15** für das Pianoforte von **W. A. MOZART.** Serie 20. N° 15.
Köch. Verz. N° 545. Componirt Juni 1788 in Wien.

The image displays two systems of musical notation for the first movement of Mozart's Sonata No. 15. The first system is marked 'Allegro.' and begins with a piano (*p*) dynamic. It features a treble clef with a melody that includes a trill (*tr*) and a descending scale, and a bass clef with a steady eighth-note Alberti bass pattern. The second system continues the piece, showing a treble clef with a more complex melodic line and a bass clef with a simple harmonic accompaniment. A crescendo (*cresc.*) marking is present in the final measure of the second system.

- Wolfgang Amadeus Mozart „Sonata Facile“, 2. Satz, Beginn
- Auch Verminderte Akkorde werden in den Alberti Bass integriert (Takt 3)

(177) 5

Andante.

p dolce

legato

f

legato

Ludwig van Beethoven, Op. 10 Nr. 1, 1. Satz:
Komplexeres Modell des Alberti-Basses (Fortlauf, Polyphonie)

68

Musical score for measures 68-73. The right hand features a melodic line with a fermata over the first measure and a rising eighth-note scale starting in measure 7. The left hand plays a continuous Alberti bass pattern of eighth notes.

66

Musical score for measures 64-69. The right hand has a melodic line with a fermata over the first measure and a rising eighth-note scale starting in measure 67. The left hand plays a continuous Alberti bass pattern. Dynamics include *sf* and *cresc.*

73

Musical score for measures 71-76. The right hand has a melodic line with a fermata over the first measure and a rising eighth-note scale starting in measure 73. The left hand plays a continuous Alberti bass pattern. Dynamics include *sf*, *tr*, and *f*.

Der „Alberti-Bass“ in der Romantik

Fantaisie - Impromptu.

(Ouvre posthume . Vers 1834.) (Op. 66.)

(Publié par J. Fontana.)

Fr. Chopin.

Allegro agitato. (♩ = 84.)

The musical score consists of two systems of piano notation. The first system begins with the tempo marking 'Allegro agitato' and a quarter note equal to 84. The music is in G major (one sharp) and 3/4 time. The left hand features a characteristic Alberti bass pattern of eighth notes. The right hand has a complex, flowing melody with many slurs and ornaments. The score includes dynamic markings like 'f' and 'p', and performance instructions like 'dim.' and 'Ped.' with asterisks. The second system continues the intricate texture.

- Weitere Lage der Akkorde („Aufgefächert“)
- Obertonharmonik
- Polyphonie
- Polyrhythmik (in Kombination mit der rechten Hand, 4 gegen 3)

Largo. *poco accel.*

pesante *dim.*

Red. * Red. * Red. *

Zweiter Teil des Stückes (Largo Abschnitt steht in Des-Dur)

Moderato cantabile.

sotto voce

Red. * Red. * Red. * Red. * Red. *

Möglichkeit der Aufteilung in linke und rechte Hand

Polyphone Aspekte

p *poco cresc.* *dim.* *ten.*

Red. * Red. * Red. * Red. * Red. *

Komplexere Harmonik

9 **Allegro molto agitato** $\text{♩} = 96$

p *cresc.* *con forza*

legatissimo

fz *segue*

Chopin Etüden, op. 10 Nr. 9, in F-Moll

Extrem weite Lage in einer (linken) Hand: 5. Takt: über eine Oktave zusätzliche „Erschwernis“: Rasches Tempo

Chopin Etüden, Op. 10. Nr. 10

Vivace assai ♩=152 op. 10 nr 10

10

legatissimo
cresc.

* Ped * Ped * Ped * Ped *

* Ped *

Linke Hand so komplex, dass es als eigenständiges Stück spielbar wäre.
„Absichtlich“ eingeführte zweite Stimme

20

Lento con gran espressione

p *pp*

legato *tr*

dolce

Red. * Red. *

Chopin, Nocturne, Cis-Moll Op.
posthum (links im Bild)
bisherigen Beispiele des Alberti-Basses
im schnellen Tempo.
Hier langsame Begleitfigur in der
linken Hand
Unten im Bild: Nocturne in B-Moll, op.
9 Nr. 1.

Trois Nocturnes.

À Mme Camille Pleyel.

F. Chopin, Op. 9.

Nocturne.

Larghetto. ♩ = 116.

p *espress.*

f *p*